

УДК 005.334.1

DOI

*Гришагин М.Д., магистр
специалист тендерного отдела
ИП Суров Д.Н.
РФ, Нижний Новгород*

АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В КОНТЕКСТЕ СТАГНАЦИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ДОВЕРИЯ

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме, характеризующей современное состояние международных отношений. Высокая степень риска прослеживается и в геополитическом взаимодействии, и, как следствие, в вопросах экономической, социальной духовно-культурных сфер. Минимизация рисков и управление ими давно раскрыто с точки зрения менеджмента организаций. Но данная проблематика в недостаточной степени освещена с позиции субъектов международного взаимодействия.

Ключевые слова: риск-менеджмент, конкуренция, субъект-субъектное взаимодействие, многополярность.

*Grishagin M.D., master
tender department specialist
IP Surov D.N.
Russian Federation, Nizhny Novgorod*

CURRENT METHODS AND MODELS OF RISK MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF STAGNATION OF GEOPOLITICAL CONFIDENCE

Abstract. The article is devoted to an urgent problem characterizing the current state of international relations. A high degree of risk can be traced in geopolitical interaction, and, as a result, in issues of economic, social, spiritual and cultural spheres. Minimizing and managing risks has long been disclosed from the point of view of organization management. But this problem is not sufficiently covered from the position of the subjects of international interaction.

Keywords: risk management, competition, subject-subject interaction, multipolarity.

Категория риск-менеджмента в экономической и управленческой науке интерпретируется в контексте предпринимательских структур.

Риск определяется как неотъемлемый признак предпринимательской деятельности. Понимание рискового характера предпринимательской

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

деятельности сформировало потребность в формировании методов и инструментов управления рисками.

Важной теоретической задачей, на взгляд автора, является адаптация механизмов риск-менеджмента в контексте конкуренции национальной экономики.

Традиционно, управление рисками сводится к взаимодействию двух подсистем - управляющей и управляемой¹³.

Этот подход в современной парадигме может быть подвергнут критике с позиции, что любой синергетический управленческий процесс является субъект-субъектным взаимодействием.

Согласно нормам действующего стандарта ГОСТ 5 51897-2011. «Менеджмент риска. Термины и определения», управление рисками представляет собой скоординированные действия по руководству и управлению организацией в области риска¹⁴.

Это правовое определение риска также сформулировано в достаточно общих вещах.

Специфика риска как феномена определяется его непредсказуемостью и невозможностью в полной мере его предупреждения и разработки системы реагирования на риски.

Транслируя содержание риск-менеджмента на взаимодействие субъектов геополитического взаимодействия, следует отметить, что за последние несколько лет система мироустройства претерпела существенные изменения.

На современном этапе развития международных отношений парадоксальным является то, что модели сотрудничества фактически не рассматриваются, обращая внимание исследователей на разработку механизма преимущества в конкурентном противостоянии.

Многополярность (или полицентричность) предполагает, что несколько (не менее трех) государств обладают приблизительно равным экономическим и военным потенциалом и являются своеобразными полюсами мира¹⁵.

Многополярность предполагает конкуренцию (политическую, экономическую, идеологическую, культурную), а в условиях конкуренции всегда существует вероятность проигрыша.

Одним из рычагов управления рисками в геополитическом взаимодействии является коалиционная составляющая, допускающая создание надгосударственных формирований, также как и заключение соответствующих союзнических двухсторонних отношений.

¹³ Легейда В.С. Сущность и содержание риск-менеджмента // Вопрос науки и образования. № 7 (19). 2018. С. 114-117

¹⁴ Булгатова Ю. С., Цыренов Д. Д., Герасименко А. Е. Управление рисками с позиций стандартизации // Креативная экономика. — 2020. — Том 14. — № 11. — С. 2969–2976. doi: 10.18334/ce.14.11.111106

¹⁵ Бовина И.Б., Голыничик Е.О. Многополярный мир: от политологии к социальной психологии // Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. 2012. № 1. С. 49-60

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Однако, большинство надгосударственных институтов на практике отказались неспособны отстаивать права равенства возможностей для всех, что вольная интерпретация международного права и двойные стандарты поведения создали дополнительные риски.

В связи с этим, актуальным является разработка инструментария риск-менеджмента для субъектов геополитического взаимодействия в условиях неопределенности внешней среды и падения уровня доверия.

Алгоритм риск-менеджмента представлен в общих чертах через описание пяти этапов:

1. определение, описание и анализ возможных рисков;
2. анализ альтернатив управления рисками;
3. выбор модели и способов управления рисками;
4. реализация выбранного метода;
5. мониторинг результатов и коррекция методов¹⁶.

Этот алгоритм стоит признать универсальным. Но это лишь рамочная концепция риск-менеджмента, его конкретное наполнение обуславливается рядом факторов.

Использованные источники:

1. Бовина И.Б., Голынчик Е.О. Многополярный мир: от политологии к социальной психологии // Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. 2012. № 1. С. 49-60
2. Булгатова Ю. С., Цыренов Д. Д., Герасименко А. Е. Управление рисками с позиций стандартизации // Креативная экономика. — 2020. — Том 14. — № 11. — С. 2969–2976. doi: 10.18334/ce.14.11.111106
3. Легейда В.С. Сущность и содержание риск-менеджмента // Вопрос науки и образования. № 7 (19). 2018. С. 114-117
4. Топор Ю.А., Истомина А.В., Загорулько В.О. Управление рисками в системе экономической безопасности // Международный научный журнал «Символ науки». №10. 2017. С. 39-42

¹⁶ Топор Ю.А., Истомина А.В., Загорулько В.О. Управление рисками в системе экономической безопасности // Международный научный журнал «Символ науки». №10. 2017. С. 39-42